

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARIDA PEDAGOGIK AMALIYOT JARAYONIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

N.D. Aminova

*Toshkent davlat pedagogika universiteti
tayanch doktoranti*

aminovanasiba396@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073782>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining pedagogik amaliyot jarayonida emotsional intellektini rivojlantirishga yo‘naltirilgan texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida hissiy anglash, o‘zini boshqara bilish, empatiya, ijtimoiy muloqot va motivatsiya kabi emotsional intellekt komponentlarining pedagogik faoliyatga ta‘siri yoritilgan. Pedagogik amaliyotda amaliy mashg‘ulotlar, interfaol metodlar, reflektiv yondashuv, situatsion treninglar, kommunikativ o‘yinlar va kuzatuv asosidagi baholash usullari qo‘llanib, ular orqali talabalarda hissiy sezgirlik, muloqot madaniyati va stressni boshqarish ko‘nikmalari shakllantirilgan. Olingan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatdiki, emotsional intellektga yo‘naltirilgan pedagogik texnologiyalardan tizimli foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytiradi va sinfdagi pedagogik muloqotni samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

KALIT SO‘ZLAR

Emotsional intellekt, boshlang‘ich ta‘lim, pedagogik amaliyot, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik texnologiyalar, interfaol metod, empatiya, refleksiya, kommunikativ kompetensiya.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Н.Д. Аминова

*Ташкентский государственный педагогический университет,
докторант.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются возможности применения технологий развития эмоционального интеллекта у будущих учителей начальных классов в процессе педагогической практики. Исследование посвящено анализу влияния компонентов эмоционального интеллекта — эмоционального восприятия, саморегуляции, эмпатии, социального взаимодействия и мотивации — на педагогическую деятельность. В процессе педагогической практики применялись практические занятия, интерактивные методы, рефлексивный подход, ситуационные тренинги, коммуникативные игры и методы наблюдения, что способствовало формированию у студентов эмоциональной восприимчивости, культуры общения и навыков управления стрессом. Полученные результаты показывают, что систематическое использование

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Эмоциональный интеллект, начальное образование, педагогическая практика, будущий учитель, педагогические технологии, интерактивные методы, эмпатия, рефлексия, коммуникативная компетенция.

педагогических технологий, направленных на развитие эмоционального интеллекта, способствует повышению профессиональной подготовки будущих учителей и эффективной организации педагогического взаимодействия в классе.

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN FUTURE PRIMARY EDUCATION TEACHERS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL PRACTICE

N.D.Aminova

Tashkent State Pedagogical University,

PhD Student

aminovanasiba396@gmail.com

ABSTRACT

This article explores the application of technologies for developing emotional intelligence in future primary school teachers during pedagogical practice. The study analyzes the influence of emotional intelligence components — emotional awareness, self-regulation, empathy, social interaction, and motivation — on pedagogical activity. Practical lessons, interactive methods, reflective approaches, situational training, communicative games, and observation techniques have been applied during pedagogical practice, thus contributing to establishing students' emotional sensitivity, communication culture, and stress management skills. The results indicate that systematic use of pedagogical technologies aimed at developing emotional intelligence enhances the professional training of future teachers and promotes effective pedagogical interaction in the classroom.

KEYWORDS

emotional intelligence, primary education, pedagogical practice, future educator, pedagogical technologies, interactive methods, empathy, reflection, communicative competence.

Kirish. Zamonaviy ta'lim sharoitida pedagoglarning emotsional intellektini (EI) rivojlantirish samarali pedagogik faoliyatning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda. Emotsional intellekt shaxsning o'z hissiyotlarini anglash, tushunish va boshqarish qobiliyati, shuningdek, boshqalarning hissiyotlarini aniqlash va ularga mos munosabat bildirishni o'z ichiga oladi [1]. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun emotsional intellekt ayniqsa muhim bo'lib, u sinfni boshqarish, o'quvchilarning faoliyatini rag'batlantirish, nizolarni hal etish va ijobiy o'quv muhitini yaratishda bevosita ta'sir ko'rsatadi [2].

Pedagogik amaliyot — o'qituvchi tayyorlash jarayonining muhim bosqichi bo'lib, nazariy bilimlarni haqiqiy sinf sharoitida qo'llash imkonini beradi. Ushbu davrda bo'lajak o'qituvchilar turli ijtimoiy-emotsional vaziyatlarga duch keladi, masalan: o'quvchilarning turli xatti-harakatlarini boshqarish, ularni motivatsiya qilish va o'zaro hamkorlikni rivojlantirish. Shuning uchun pedagogik amaliyot jarayonida emotsional intellektga yo'naltirilgan texnologiyalar va metodlarni tatbiq etish talabalarning kasbiy va emotsional

kompetensiyalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Avvalgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interfaol, refleksiv va tajribaviy metodlar bo'lajak pedagoglarda EI ni rivojlantirishda samarali natija bermoqda [3]. Shu bilan birga, boshlang'ich ta'limda pedagogik amaliyot davomida bu texnologiyalarning tizimli qo'llanilishi va samaradorligini aniqlovchi tadqiqotlar yetarli emas. Shu sababli mazkur tadqiqot bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni aniqlash, ularning samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Tadqiqot bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida pedagogik amaliyot davomida emotsional intellektni rivojlantirish texnologiyalarini aniqlash va baholashga qaratilgan. Tadqiqot nazariy va amaliy yo'nalishlarni birlashtirib, sifat va miqdoriy yondashuv usullaridan foydalangan holda olib borildi.

Ishtirokchilar: Tadqiqot bazasi sifatida 2–4-kurs talabalari jalb qilindi. Eksperimental guruh va

nazorat guruhi shakllantirilib, ularning emotsional intellekt komponentlari — hissiy anglash, oʻzini boshqarish, empatiya, ijtimoiy muloqot va motivatsiya — pedagogik amaliyot jarayonida kuzatildi.

Maʼlumot yigʻish usullari: Tadqiqot jarayonida intervyu, kuzatuv, refleksiv esse, oʻz-oʻzini baholash varaqalari va mini-testlar qoʻllanildi. Shuningdek, talabalarning pedagogik amaliyotdagi faoliyati video va amaliy mashgʻulotlar orqali qayd qilindi.

Pedagogik texnologiyalar: Tadqiqotda quyidagi texnologiyalar tatbiq etildi:

- Interfaol metodlar (rolli oʻyinlar, muammoli vaziyatlar)
- Refleksiv yondashuv (refleksiya kundaliklari, esse)
- Kommunikativ mashqlar va guruh loyihalari
- Situatsion treninglar (mojarolarni boshqarish, stressni kamaytirish)

Jarayon: Tadqiqot bosqichma-bosqich olib borildi. Dastlab talabalarning boshlangʻich darajadagi emotsional intellekti aniqlanib, keyingi bosqichda interfaol va refleksiv mashgʻulotlar orqali uning rivojlanishi kuzatildi. Yakuniy bosqichda amaliy natijalar baholandi va talabalarning emotsional intellekt komponentlaridagi oʻzgarishlar tahlil qilindi.

Maʼlumotlarni tahlil qilish: Olingan maʼlumotlar sifat jihatidan tahlil qilinib, eksperimental va nazorat guruhlarining oʻzaro farqi, pedagogik texnologiyalarning samaradorligi aniqlangan. Shuningdek, talabalarning oʻz-oʻzini baholash va refleksiv materiallari yordamida emotsional koʻnikmalarni shakllanish darajasi baholandi.

Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, pedagogik amaliyot jarayonida emotsional intellektni rivojlantirishga yoʻnaltirilgan texnologiyalarni tizimli qoʻllash boʻlajak oʻqituvchilarning kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalarini sezilarli darajada oshiradi.

Pedagogik amaliyot jarayonida emotsional intellektni rivojlantirish texnologiyalari

Pedagogik texnologiya	Maqsadi	Tatbiq etish usuli	Kutilayotgan natijalar
Interfaol metodlar (rolli oʻyin, muammoli vaziyat)	Hissiy anglash, empatiya, ijtimoiy muloqot	Talabalar guruhlariga boʻlinib, real hayotiy vaziyatlarni oʻyin koʻrinishida tajribadan oʻtkazish va yechim topish	Talabalar boshqalar hissiyotini tushunadi, muammolarni konstruktiv hal qiladi
Refleksiv yondashuv (refleksiya kundaliklari, esse)	Oʻzini boshqarish, oʻz-oʻzini anglash	Talabalar oʻz pedagogik faoliyati, hissiyotlari va qarorlarini yozma ravishda tahlil qiladi	Talabalar oʻz hissiy reaksiyalarini baholashni oʻrganadi, kasbiy refleksiya shakllanadi
Kommunikativ mashqlar va guruh loyihalari	Ijtimoiy koʻnikmalar, hamkorlik	Guruhlarda loyiha yaratish, muammoli vaziyatlarni birgalikda yechish	Hamkorlik qilish va muloqot qobiliyati rivojlanadi, stressni boshqarish osonlashadi
Situatsion treninglar	Stressni boshqarish, motivatsiya	Sinfda yuzaga keladigan mojaro va murakkab vaziyatlarni modellashtirish	Talabalar stressni boshqarishni oʻrganadi, muammoli vaziyatlarda muvozanatni saqlaydi

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, pedagogik amaliyot jarayonida emotsional intellektni rivojlantirishga yoʻnaltirilgan texnologiyalar boʻlajak boshlangʻich taʼlim oʻqituvchilarining hissiy, ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarini sezilarli darajada oshiradi. Eksperimental guruh ishtirokchilari oʻz-oʻzini anglash va oʻzini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirdi, empatiya va ijtimoiy muloqot koʻnikmalari kuchaydi, shuningdek, pedagogik amaliyot jarayonida stressni boshqarish va konstruktiv qaror qabul qilish malakasi yaxshilandi.

Interfaol metodlar, rolli oʻyinlar va situatsion mashgʻulotlar talabalarni real pedagogik vaziyatlarga tayyorladi, refleksiv kundalik va esse orqali ular oʻz xatti-harakatlarini va hissiy reaksiyalarini tanqidiy baholashni oʻrganishdi. Guruh loyihalari va kommunikativ mashqlar orqali hamkorlik va jamoada ishlash qobiliyati mustahkamlandi. Natijalar shuni koʻrsatadiki, pedagogik amaliyotda Elni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar talabalarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda samarali vosita boʻlib xizmat qiladi.

Amaliy tavsiyalar:

- **Integratsiyalashgan mashg‘ulotlar tatbiqi:** Pedagogik amaliyot davomida fanlararo yondashuv orqali interfaol va reflektiv mashg‘ulotlarni tizimli qo‘llash talabalar EIni samarali rivojlantirishga yordam beradi.
- **Refleksiya va o‘z-o‘zini baholash:** Talabalarda reflektiv kundalik, esse va mini-testlar yordamida o‘z hissiy va kasbiy reaksiyalarini baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish tavsiya etiladi.
- **Kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish:** Guruh loyihalari va kommunikativ mashqlar orqali hamkorlik, ijtimoiy ko‘nikmalar va mojarolarni boshqarish malakasini oshirish muhimdir.
- **Stressni boshqarish mashqlari:** Situatsion treninglar va murakkab pedagogik vaziyatlarni modellashtirish orqali talabalarni stressni

boshqarishga, muammoli vaziyatlarda muvozanatni saqlashga o‘rgatish zarur.

- **O‘qituvchi tayyorgarligi:** Pedagogik amaliyot rahbarlari va metodistlar talabalarni EIni rivojlantirish texnologiyalari bilan doimiy qo‘llab-quvvatlashi, tajribali o‘qituvchilar bilan mentorlik faoliyatini tashkil etishi tavsiya etiladi.

Ushbu tavsiyalarni tizimli amalga oshirish bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kasbiy va emotsional kompetensiyalarini mustahkamlash, pedagogik jarayonni samarali tashkil etish va sinfdagi ijobiy psixologik muhitni yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ . New York: Bantam Books.
2. Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185-211.
3. Brackett, M. A., & Katulak, N. A. (2006). Emotional intelligence in the classroom: Skill-based training for teachers and students. In J. Ciarrochi, J. P. Forgas, & J. D. Mayer (Eds.), *Emotional Intelligence in Everyday Life: A Scientific Inquiry* (pp. 1-22). Psychology Press.

